

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САЛОХИЯТИ

Абдиганиева Ситорабону Муродулло қизи

ТДИУ таянч докторанти

s.abdiganieva@tsue.uz

+998977068993

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7379717>

Хозирги даврда мамлакатимизнинг реал сектори бўлган қурилиш тармоғи базасининг муҳим қисми қурилиш материалари саноати ҳисобланади. Қурилиш материалларини саноат ишлаб чиқариши ўз ичига олган маҳаллий иқтисодиётнинг қайта ишлаш тармоғи стратегик аҳамиятга эга масаладир.

Кейинги йилларда мамлакатимизда шаҳар ва қишлоқларда бунёдкорлик ишлари жадал олиб борилмоқда. Қурилиш материаллари, буюмлари ва қурилиш учун моддий асосдир. Айни пайтда энергия тежовчи, импорт ўрнини босувчи, инновацион ва янги турдаги қурилиш материалларига талаб йилдан-йилга ортиб бормоқда. Хозирги кунда қурилиш соҳасида 1,5миллионга яқин қурувчилар фаолият юритмоқда. Қурилиш соҳасидаги корхоналар ва ташкилотлар сони 43,3 мингтага етди. Қурилиш корхоналари сонининг 56,9 % иншоотлар ва бинолар қурилишига, 9,9 % эса фуқоролик объектлари қурилишга тегишли бўлиб, 33,2 % ихтисослаштирилган қурилиш ишларини бажармоқда.

Бугунги кунда мамлакатимизда қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчи 12,5 мингдан ортиқ корхона фаолият юритмоқда, уларнинг турлари сони эса 180 дан ошган. “Shuningdek, 24 ta tuman (shahar) qurilish materiallari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan.” 2022 йилга келиб юқори сифатли қурилиш материаллари ишлаб чиқариш бўйича 667 та халқаро стандарт қабул қилинган.

Йирик қурилиш корхоналари томонидан амалга оширилган қурилиш ишлари ҳажми 12114,5 млрд. сўмни ташкил этди. Бу эса 2021 йил 2020 йилга таққослаганда қурилиш ишларининг ўсиш суръати 85,7 % етганини ва уларнинг умумий ҳажмдаги улуши 4,5 %га камайиб, 24,9 % ташкил этганини кўришимиз мумкин.

Хусусан, қурилиш материалларига нафақат ички, балки жаҳон бозорида ҳам талаб ортиб бормоқда. Ички талабнинг юқорилиги туфайли мамлакатимизда кейинги йилларда қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ҳажми сезиларли даражада ошди. Бундан ташқари, қурилиш материаллари ишлаб чиқаришни янада кенгайтириш, маҳсулот турини

кўпайтириш мақсадида бу борадаги йирик инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Қурилиш материаллари бозорини талаб ва таклифни ўрганиш орқали таҳлил қилиш, бизнес-режани ишлаб чиқишда ишлаб чиқариш режаларини аниқлаш, ишлаб чиқариш корхоналарини қайта профиллаш имконини беради, яъни талабни пасайтириш, янги турдаги маҳсулотларни ўзлаштириш, рақобатбардош бозорда сифатни яхшилаш ва харажатларни камайтириш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва амалга оширишга интилади.

Қуйидаги маълумотларни йиғиш ва таҳлил қилиш амалга оширилади:

1. Ўзбекистон Республикасининг қурилиш материалларининг асосий турларига бўлган эҳтиёжи истеъмолчилар тоифалари ва ҳудудлар кесимида; Ҳудудлар кесимида қурилиш материалларининг асосий турларини ишлаб чиқариш;
2. Қурилиш материаллари турлари ва уларни юклаш бўйича мавжуд қувватлар;
3. Қурилиш материалларини экспорт қилиш (ҳажми, мамлакати, нархи);
4. Қурилиш материаллари импорти (ҳажми, мамлакати, нархи);
5. Қурилиш материаллари ишлаб чиқариш учун хомашё, бутловчи буюмларни нархи, ҳажми, мамлакати кўрсатилган ҳолда олиб кириш;
6. Каритал қурилиш, объектлар турлари (бир оилага мўлжалланган уй-жой, кўп қаватли уйлар), ижтимоий-маданий объектлар, ишлаб чиқариш, коллеж ва литсейлар бўйича реконструкция қилиш кўрсатилган ҳудудлар кесимида қурилиш лойиҳалари манзилли дастури;
7. Объектлар турлари бўйича қурилиш материалларининг консолидацияланган масофавий харажатларини аниқлаш;
8. Қурилиш материалларининг асосий турларига нархлар динамикасини ўрганиш.

Ўзбекистонда кейинги йилларда илғор қурилиш технологиялари ва энергия самарадорлиги халқаро стандартлари талабларига жавоб берадиган янги турдаги замонавий қурилиш ва пардозлаш материаллари ишлаб чиқариш ўзлаштирилди. Булар гипсокартон, қуруқ аралашмалар, замонавий том ёриш материаллари, иссиққа чидамли полимер қувурлари, керамик плиткалар, "сендвич" панеллар, базалт толаси ва арматура, иссиқлик изоляциялаш материаллари.

Табиийки, катта ҳажмдаги қурилиш ишлари нафақат катта ҳажмдаги ускуналар ва мутахассисларни талаб қилади. Қурилиш материаллари соҳанинг асосий бўғинидир. Шу боис мамлакатимизда янги турдаги

сифатли, замонавий, энергия тежамкор қурилиш материаллари ишлаб чиқариш бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Уларни чиқариш бўйича йирик лойиҳаларни амалга ошириш соҳага инвесторларни кенг жалб этиш, маҳаллий тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш ҳисобига амалга оширилмоқда. Бу борадаги дастурий йўналиш давлатимиз раҳбарининг 2019-йил 20 февралдаги “Қурилиш материаллари саноатини тубдан такомиллаштириш ва комплекс ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4198 сонли қароридан [1] ва 2019-йил 23 майдаги “Қурилиш материаллари саноатини жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4335-сонли қарорлари [2] соҳани ривожлантириш истиқболлари ва стратегиясини белгилаб берган.

Сўнгги икки йил қурилиш сектори учун қийин бўлди. Профессional ҳамжамият бозорни ушлаб туриш ва барқарорликни сақлаш уяун жуда кўп меҳнат талаб қилди. Эпидемиологик вазиятга қарамай, қисқа турғунликдан сўнг ҳокимият кўмагида уй-жой ва савдо объектларини қуриш бўйича қурилиш майдонларида ишлар тикланди. Бугунги кунда соҳада 1,5 миллионга яқин қурувчи фаолият юритади. 2021-йил 1-июн ҳолатига қурилиш соҳасидаги корхона ва ташкилотлар сони 43,3 мингга этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 5 мингга кўпдир.

Қурилиш корхоналарининг умумий сонининг 56,9 фоизи бино ва иншоотларни қуришга, 9,9 фоизи фуқаролик объектларини қуришга тўғри келди, 33,2 фоизи ихтисослаштирилган қурилиш ишларини амалга оширди. Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2021-йилнинг биринчи ярмида қурилиш харажатлари 48,6 триллион сўмни ташкил қилган. Ўтган йилга нисбатан ўсиш суръати 100,1 фоизни ташкил этди. Шу билан бирга, давлат ташкилотлари томонидан 1 триллион 971 миллиард сўмдан ортиқ қурилиш ишлари бажарилди. Шундай қилиб, уларнинг республикадаги улуши 4,1 фоизни ташкил этди.

Уй-жой қурилиши қурилиш саноатининг локомотиви бўлиб қолмоқда. Айнан уй-жой сектори 2020-йилги пандемиянинг йўқотишларини “енгиб ўтиб”, тикланиш ўсиш босқичига энг тез кирди. Айни паутда Ўзбекистонда қурилиш материаллари ишлаб чиқарадиган 12,5 мингга яқин корхона мавжуд бўлиб, уларнинг турлари сони 180 тадан ошди. 2020-йилгача сифатли ва хавфсиз қурилиш материаллари ишлаб чиқариш бўйисҳа 626 та халқаро стандартлар қабул қилинди. 2021 йил 1- июл ҳолатига қурилиш соҳасига тегишли қурилиш корхона ва ташкилотлари сони 2019-

Йилнинг шу даврига нисбатан 135,0 фоизга ўсди ва барқарор ўсиш суръатларига эга тармоқлардан бири ҳисобланади.

Қурилиш саноати корхоналари сонининг 2021-йил 1-июл ҳолатига 2020-йилнинг мос даврига нисбатан 113,0 фоизга ўсишига таъсир кўрсатган асосий омил бино ва иншоотлар қуриш соҳасида фаолият юритаётган корхоналар сонининг ўсишидир, яъни тузилмалар 56,9 фоизга қурилиш саноати корхоналари умумий сонидан (ўсиш суръати – 111,0 фоиз), фуқаролик объектлари – 9,9 фоизга (ўсиш суръати – 115,9 фоиз), ихтисослаштирилган қурилиш ишлари – 33,2 фоизга (ўсиш суръати – 115,7 фоиз) ошган.

Йирик қурилиш ташкилотлари томонидан жорий амалга оширилган қурилиш ишлари ҳажми 12 114,5 миллиард сўмни ташкил этди. 2020-йилнинг мос даврига нисбатан кўриб чиқиладиган даврда қурилиш-монтаж ишларининг ўсиш суръати 85,7 фоизга етди ва уларнинг умумий ҳажмдаги улуши 4,5 фоизга камайиб, 24,9 фоизни ташкил этди. [10]

Шу даврда маҳаллийлаштириш дастури доирасида республикада импорт ўрнини босувчи керамик плиткалар, сантехника буюмлари, чинни тош буюмлар, декоратив ойналар, базалт арматуралар, девор қоғози (абой) ишлаб чиқариш ўзлаштирилди. Ўтган йил давомида хорижий инвестициялар ва кредит линиялари иштирокида йирик инвестиция лойиҳалари амалга оширилди. Лойиҳаларни амалга ошириш натижасида импорт ўрнини босувчи, экспортбор замонавий қурилиш материаллари ишлаб чиқарадиган янги ишлаб чиқариш қувватлари ишга туширилади. Барча қувватни амалга ошириш қувватини импорт ўрнини ишга туширувчи, экспортбор замонавий қурилиш материаллари ишлаб чиқарилган янги ишлаб чиқариш қувватлари олинди.

Ўтган йили қурилиш материаллари ишлаб чиқаришни кўпайтириш, нархлар барқарорлигини таъминлаш бўйича тегишли чора-тадбирлар белгиланди. Хусусан, қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчи корхоналарда ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар таннархи таҳлил қилиниб, ушбу маҳсулотлар нархининг асоссиз ошишига йўл қўймаслик чоралари кўрилди. Цемент, пишиқ ғишт ва оҳак ишлаб чиқарувчи корхоналарни муқобил ёқилғи – кўмирга ўтказиш бўйича чора-тадбирлар режаси тасдиқланиб, тегишли ишлар амалга оширилди. Умуман олганда, мамлакатимиз қурилиш материаллари саноати салмоқли экспорт салоҳиятига эга.